

XITOIY VA YEVIROPA O'RTASIDAGI MUAMMOLI VAZIYATLAR

Sabirov Latifboy Otabek o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431154>

Zamonaviy davrda Xitoy va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalar jadal su'ratlarda rivojlanib bormoqda. O'zining misli ko'rilmagan iqtisodiy o'sishi evaziga Xitoy Xalq Respublikasi bugungi kunda dunyoda o'z so'ziga ega, gegemon davlatga aylangani barobarida, nafaqat yevropa mintaqasida balki butun dunyo bo'ylab ta'sir doiralarini kengaytirib bormoqda.

Yevropa ittifoqi davlatlari bilan aloqalarda asosiy e'tibor iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan deb aytishimiz mumkin. Iqtisodiy hamkorlik asosan ma'lum bir tuzilma faoliyati ko'rinishida rivojlanmoqda, bular qatorida, Xitoy tomonidan ilgari surilgan megaloyihalar, "Bir makon bir yo'l", "16+1" kabilarda yevropa davlatlarining ishtiroki misolida ko'rish mumkin.

Xitoy va Yevropa ittifoqi mamlakatlari o'rtasidagi ijobiy jihatlarni qayd etgan holda, ular o'rtasidagi munosabatlarda hamma narsa ham a'lo darajada emasligini inkor etib bo'lmaydi. Ular o'rtasida siyosiy va iqtisodiy qarashlarda bir biriga mos kelmaydigan, shuningdek juda ko'p qarama-qarshi holatlar va muammolarni ham ko'rishimiz mumkin.

Avvalo, Xitoy va Yevropa o'rtasidagi munosabatlardagi muammoli vaziyat Xitoydagi inson huquqlari masalasiga tegishli. Inson huquqlari muammosi Yevropa tomonidan asosiy besh yo'nalish bo'yicha tanqidiy qarashlarga olinadi:

1) Shaxs va din erkinligi

Yevropa davlatlari Xitoyda "bir oila – bir bola" siyosati rejalashtirilgan oila to'g'risidagi qonunga salbiy munosabatda bo'lib, bu qonun insonning farzand ko'rish huquqini ochiqdan-ochiq buzuvchi holat deb hisoblashadi. Shuningdek, davlat tomonidan xorijiy diniy tashkilotlarning faoliyati rasman taqiqlangan va bu holat diniy e'tiqod erkinligi huquqini buzuvchi qonun hisoblanadi.

2) So'z erkinligi

Bu muammo ommaviy axborot vositalarining senzurasini nazarda tutadi. Yevropa jamoatchiligi tomonidan Xitoy ommaviy axborot vositalari asosan Xitoy Kommunistik partiyasining mamlakat ichidagi jamiyat fikri ustidan nazoratini kuchaytirishga qaratilgan targ'ibotning asosiy yo'nalishlardan biri va partiyaning ijobiy imidjini shakllantirish uchun vosita sifatida qaraladi. Yevropa ommaviy axborot vositalari tez-tez ta'kidlaganidek, hukumat milliy ommaviy axborot vositalarining faoliyatini to'liq nazorat qiladi, hatto chet el OAVni ham nazorat qilishga harakat qiladi.¹ Xitoy xavfsizlik xizmatlari internet ustidan to'liq nazoratni olib borishadi, shuningdek, Xitoylik foydalanuvchilarga global tarmoqqa ulanish borasida keng cheklash choralari o'rnatilgan.² Xitoyda aksariyat hollarda Facebook, Twitter va Youtube kabi mashhur ijtimoiy tarmoqlarga kirish yopilishi kuzatiladi.

3) Sud tizimi

Yevropadagi inson huquqlari tashkilotlari fikricha, Xitoy sud tizimi asosan ijro hokimiyatiga bog'liq. Sud jarayonini yuritishda, qonunda ta'kidlanganidek, XKP vakillari ishtirok etish uchun to'liq huquqqa ega, chunki ko'pincha partiya vakili ko'rib chiqilayotgan ish uchun

¹ Восточная Европа уже меньше надеется на Китай [Электронный ресурс]. URL: <https://lv.sputniknews.ru/world/20180705/8751012/16-1-summit-china-sofia.html> (дата обращения: 14.02.2019).

² Цвык А.В. Китайский фактор внешней политики ФРГ после 1998 года. 2016 Ст.167

davlat ahamiyatiga ega bo'lgan toifani belgilash huquqiga ega va shu bilan sud majlisi natijalariga bevosita ta'sir qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Qoidaga ko'ra, sudyalarning ham partiya a'zolaridir va to'g'ri qaror qabul qilish uchun ular hech qanday qiyinchiliksiz bevosita bosim ostida qolishi mumkin.

4) Milliy ozchiliklar masalasi.

Yevropa vakillari Pekin rahbarlarini hozirgi demokratik islohotlarni qabul qilmayotganlikda ayblab, Xitoyning Oq kitobida yozilgan asoslarni buzganlikda ayblab, milliy ozchiliklar bilan bog'liq ko'plab mavjud muammolarni keltirishadi.

5) O'lim jazosi

G'arb fuqarolik jamiyatlari vakillari va huquq himoyachilari bu boradagi vaziyat jiddiy e'tibor qaratmoqdalar, o'lim jazosi tafsilotlari hanuzgacha davlat sirlari bo'lganligi sababli, faqat Xitoy rasmiylari o'lim jazosini qo'llashning haqiqiy darajasi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ladilar. O'lim jazosi bilan jazolanadigan jinoyatlarga quyidagilar kiradi: Korrupsiya, zo'rlash, giyohvand moddalar savdosi, jamoat mulkini o'g'irlash. Yevropalik huquq himoyachilari tergov va ko'plab sud jarayonlarida xalqaro standartlarga rioya qilinmasligini va sudyalarning ko'plab xatolarga yo'l qo'yishlarini ta'kidlashadi.

Xitoy rahbariyatining musulmon uyg'urlarga bo'lgan munosabati Yevropa davlatlari bilan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Xitoyda mavjud «qayta tarbiyalash lagerlari» ni qayd etib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Musulmonlar orasida bunday muassasalar borligi haqidagi ilk ma'lumotlar 2014-yilda e'lon qilingan edi. Oradan ikki yil o'tib, Xitoyda o'zining qattiqqol siyosati bilan tanilgan Chen Quanguo Shinjon-Uyg'ur viloyati bo'limi birinchi kotibi lavozimiga keldi. Uning kelishi bilan bunday «qayta tarbiyalash lagerlari» va u yerdagi umumiy aholi soni ortdi. Yangi tafsilotlar va guvohlar paydo bo'la boshladi. faqat 2018-yilning oktabr oyida Xitoy rasmiylari Xitoyda lager borligini tasdiqlovchi hujjatlarni rasman e'lon qilishdi, ammo bungacha lagerlar mavjudligini qat'iy rad etib kelishgan.

Aytish joizki, uyg'ur muammosi aynan Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin yangi to'lqin bilan rivojlana boshlanadi. O'rta Osiyoning barcha respublikalari mustaqillikka erishdilar, bu esa Sinzyanga o'z ta'sirini o'tkazdi, chunki ular yangi tashkil topgan qardosh turkiy madaniyatga ega davlatlar bilan qo'shniga aylanishgandi. O'shanda islomiy ekstremizm butun Afg'oniston va butun Osiyoni qamrab olgan va Xitoy musulmonlari ham chetda qolib ketmagandi.

2009-yilgi keng ko'lamlil tartibsizliklardan so'ng uyg'urlarga qarshi jiddiy repressiya boshlandi. Xullas, SUARdagi mojaroga 19 yoshli qizning ishdagi hamkasbi tomonidan zo'rlanishi sabab bo'lgan. Keyingi tergov shuni ko'rsatdiki, hech narsa bo'lmagan, qiz, o'z so'zlari bilan aytganda, yotoqxonani zavod bilan adashtirib yuborgan, qo'rqib qolgan va qochib ketgan. Biroq, yaqin atrofda yashovchi Xitoyliklar nima bo'lganini aniqlashtirishmagan.³

Ushbu tartibsizliklardan keyin xulosa qilish mumkinki, Xitoy hukumati chindan ham qo'rqib ketishgan. Hukumat vakillari islom o'z tili va an'analari bilan uyg'urlarga mamlakat uchun xavf tug'diradigan o'zlikni saqlab qolishga imkon beradi deb hisoblashgan. Ular bu muammoni hal qilish uchun ta'qib qilishning tashkiliy tizimidan foydalanishga qaror qilishdi.

³ Геноцид против сил зла
<https://lenta.ru/articles/2020/10/08/chinausa/>

Yangi siyosatning asoschisi avvalroq Tibetni tinchlantirgan siyosiy partiya rasmiysi Chen Syuango edi. 2016-yilda u nazoratni kuchaytira boshladi: ko'cha va masjidlarda qo'riqchilar sonini sezilarli darajada oshirildi va Xitoy hukumati qo'lida mavjud bo'lgan eng ilg'or kuzatuv texnologiyasidan foydalanish boshlandi, deyarli barcha asosiy inson huquqlari poymol qilindi – uyg'urlar ikkinchi darajali etnik guruhga aylandi, aybdorlik prezumpsiyasi bilan ta'qib qilindi.

Keyingi bosqichda turli xil cheklovlar joriy qilina boshlandi, musulmonlarga o'z farzandlariga an'anaviy musulmon ismlarini qo'yish va pichoqlardan erkin foydalanish taqiqlash kabi yangi qonunlar qabul qilindi. Musulmonlar cho'chqa go'shti yeyishga, spirtli ichimliklar ichishga va kommunistik partiyani maqtashga majburlash orqali o'z an'alarini buzishga majbur qilindilar. O'z vaqtida Xitoy hukumati bu barcha harakatlari bilan SUARda «xalqlar do'stligi» deb nomlangan dasturni uyushtirdilar, g'oya xanlarni keng ko'lamda ko'chirishga ko'maklashish va millatlararo nikohlarni tashkil etish edi.⁴

Bir yil o'tib, dunyoning 22 davlati Xitoy hukumatining mintaqadagi harakatlarini qoralagan jamoaviy maktubni imzoladi, jumladan, Yevropa Ittifoqiga a'zo bir qancha davlatlar, Yaponiya, Kanada, Yangi Zelandiya va Avstraliya. Albatta, Xitoy ushbu ayblovlarni qabul qilmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashining 41-sessiyasida Rossiya, Belarus va Tojikiston kabi 37 davlat Xitoy noroziligini imzoladi. Ushbu norozilikda Xitoy hukumatining harakatlari noqonuniy deb topilmadi.

Pekin tomonidan bunday siyosat olib borishdan ko'zlangan asosiy maqsad, ko'pchilik mutaxassislar ta'kidlaganidek, Sinzyan maqomi masalasini nihoyat hal etish edi. Hukumat tomonidan muntazam ta'kidlanadigan mintaqani “yovuzlikning uch kuchi” terrorism, separatizm va ekstremizmdan tozalashning ustuvorligini namoyon qilish. Ayni vaqtda Xitoy rahbarlari mamlakat iqtisodiga e'tibor qaratishni ham yuqori o'ringa qo'yishgan, chunki iqtisodiyotning rivojlanishi radikal qarashlarni kamaytirishga yordam berardi. Sinzyan – Uyg'ur avtonom rayoni Xitoyning g'arbiy qismini rivojlantirish yo'nalishlari, shuningdek, “Bir belbog', bir yo'l” keng ko'lamli konsepsiyasi bilan bir qatorda ko'plab rivojlanish dasturlarida ustuvor yo'nalishga aylantirish.⁵

Ushbu hududa amalga oshirilayotgan asosga ega bo'lmagan qatag'onlar Shinjon-Uyg'ur avtonom viloyatida hech kimni Xitoy Xalq Respublikasidan ajralib chiqish va mustaqillikka erishishga qaratilgan g'oyalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilish uchun amalga oshiriladi. Mazkur siyosat asnosida asta-sekin uyg'urlarning assimilyatsiya qilinishiga erishish hamda hududni Xitoyning ajralmas qismiga aylantirish hisoblanadi.

Mintaqadagi kuchishlalar tizimlar uzoq vaqt davomida uyg'urlardan to'planganini hisobga olsak, assimilyatsiya juda samarali ishlamoqda. Xitoy hukumati mo'g'ullar va tibetliklar bilan bo'lgani kabi, ushbu muammoni ham shu tarzda hal qilishga harakat qilmoqda, ushbu siyosiy g'oyaga tayangan holda ma'lum davrdan keyin uyg'urlarda jang qilish motivatsiyasi yo'qotish maqsad qilingan. Ma'lumki, avtoritarizm siyosati juda katta ta'sirga ega bo'lib ma'lum bir xalq va millat g'oyalarini o'zgartirishga qodir.

Xitoy va Yevropa o'rtasidagi munosabatlarda salbiy jihatlarni tahlil qilishda davomida, mafkuraviy xarakterdagi kelishmovchiliklar mavjudligini to'xtalish ham muhim. Xitoy

⁴ Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. – М.: Научная книга, 1996. – С. 140

⁵ Rajeswary Ampalavanar-Brown. Overseas Chinese Investments in China - Patterns of Growth Diversification and Finance. – London.: “The China Quarterly”, 1998. № 155 – P. 594

konstitutsiyasida ta’kidlanganidek, Xitoy Xalq Respublikasi o’z davlat tizimida xalqning demokratik diktaturasiga ega bo’lgan sotsialistik davlat bo’lib, Xitoy Kommunistik partiyasi orqali ishchilar sinfi tomonidan boshqariladi va uning zamirida ishchilar va dehqonlar o’rtasidagi ittifoq yotadi. Mamlakatda sotsialistik tuzum o’rnatilgan.

Aynan Xitoy siyosatida sotsializm mafkurasining mavjudligi, sotsializm odamlarning asosiy huquqlarini poymol qiluvchi va butun insoniyat taraqqiyotiga jiddiy to’siqlar qo’yadi, deb hisoblaydigan Yevropa mamlakatlari mafkuralariga to’laligicha zid qarash. Shuningdek, Yevropaning deyarli barcha mamlakatlari Xitoyning Rossiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi kabi sotsializm tarafdorlari bo’lgan davlatlar bilan yaqin ittifoqchilik munosabatlarini xavotirli deb hisoblaydi.⁶

Bir tomondan, Yevropa dunyoning ikki yetakchi davlati – Rossiya va Xitoy yakdil siyosat olib borishi va hamkorlikni kuchaytirishi mumkinligidan qo’rqadi, bu esa butun dunyo bo’ylab kuchlar muvozanatini sezilarli darajada o’zgartirishi mumkin, agar bu ittifoq tuzilsa, Yevropa mamlakatlari ko’p jihatdan o’z pozitsiyalarini yo’qotishi mumkin. Bundan tashqari, ularning iqtisodiyoti bunday o’zgarishlarga tayyor bo’lmasligi mumkin, ya’ni Rossiya bilan munosabatlarni kengaytirish orqali Xitoydan Yevropa mamlakatlariga kiritilayotgan sarmoya hajmi kamayadi.

Shuningdek, Yevropa mamlakatlari Xitoyning KXDRga ulkan iqtisodiy va harbiy yordam berayotganidan norozi. Shimoliy Koreyadagi diktaturaga asoslangan va hech qanday demokratik asoslar ishlamaydigan hozirgi rejim, Yevropaliklarning liberal qarashlarga mutlaqo ziddir.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, Xitoy va Yevropa mamlakatlari o’rtasidagi munosabatlarda yetarlicha muammolar mavjud. Asosan, kelishmovchiliklar Xitoyning inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilmasligi bilan bog’liq. Fuqarolarning barcha huquqlariga rioya qilish darajasi bo’yicha ilg’or davlatlar sanalgan Yevropa vakillari Xitoydagi bunday holatni nomaqbul deb hisoblaydi va uni o’z siyosatini qayta ko’rib chiqishga muntazam ravishda davo qilib keladi.

Albatta, jahon siyosatida Yevropa va Xitoy o’rtasidagi raqobatni qayd etmay bo’lmaydi. Ikkala tomon ham dunyo hukmronligini da’vo qilish imkonini beruvchi kuchli iqtisodiyotga ega. Albatta, ushbu maqsadga Yevropa faqat davlatlar birlashishi orqali erishishi mumkin, Xitoy esa bunga muhtoj emas. Aynan xalqaro maydonda yetakchi o’rinni egallashga qaratilgan kurash ular o’rtasidagi ziddiyat uchun bahona ham bo’lishi mumkin. Pekinning o’sib borayotgan iqtisodiy qudrati Yevropa mintaqasi mamlakatlarini dunyoda o’z mavqegini mustahkamlashga tobora ko’proq undamoqda.

References:

1. Цвык А.В. Китайский фактор внешней политики ФРГ после 1998 года. – М.: 2016. 161 с.
2. Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. – М.: Научная книга, 1996. – 140 с.
3. Rajeswary Ampalavanar-Brown. Overseas Chinese Investments in China - Patterns of Growth Diversification and Finance. – London.: “The China Quarterly”, 1998. № 155 – 594 p.

⁶ Ходова С.С., Федорова Е. А. Роль «Хуацяо» в формировании политики открытости КНР. – Владивосток.: Территория новых возможностей, 2015. №4 (31) – С. 32.

4. Ходова С.С., Федорова Е. А. Роль «Хуацяо» в формировании политики открытости КНР. – Владивосток.: Территория новых возможностей, 2015. №4 (31) – 232 с.
5. Цзя Цинго. Китай втягивается в международные дела. М.: 2015. – 192
6. Zhou H. China EU relations. – California.: Springer, 2017. – 255 p.

INNOVATIVE
ACADEMY